

CHDPU
CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

*Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining
2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli buyrug'i
hamda Chirchiq davlat pedagogika universiteti
va Ural federal universiteti o'rtasidagi xalqaro
hamkorlik doirasida*

**Уральский
федеральный
университет**
имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

“Jamiyatning raqamli transformatsiyasi sharoitida pedagog farovonligi”

mavzusidagi 2026-yil 24-25 aprelda o'tkaziladigan

Xalqaro ilmiy konferensiya

Axborot xati

Konferensiyaning maqsadi: ta'lim jarayoniga sun'iy intellektni faol joriy etish sharoitida o'qituvchilarning psixologik va kasbiy farovonligini ta'minlash bilan bog'liq dolzarb masalalarni o'rganish, shuningdek, professional ish yukini kamaytirish, o'qituvchilarning raqamli va hissiy kompetentsiyasini rivojlantirish va zamonaviy ta'lim tizimida kasbiy charchoqning oldini olish uchun AI texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

Konferensiya mavzulari:

1. O'qitish amaliyotida sun'iy intellektni joriy etishning psixologik xavflari va resurslari hamda o'qituvchilarning raqamli transformatsiyaga moslashishi;
2. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning psixologik xavfsizligi va axloqiy jihatlari;
3. O'qituvchilarning ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishga psixologik moslashuvi;
4. O'qituvchilarning charchashi va uning oldini olish mexanizmlari;
5. Inklyuziv ta'lim va sun'iy intellekt texnologiyalari
6. Oliy ta'limda o'qitish usullarining zamonaviy tendentsiyalari;
7. Kasbiy uzoq umr ko'rishning psixologik jihatlari;
8. Sun'iy intellekt davridagi ta'lim tizimi: ijtimoiy, huquqiy va xalqaro jihatlar.

Psixologiya, sotsiologiya, pedagogika, tibbiyot, iqtisodiyot, pedagogika, ijtimoiy ish, siyosatshunoslik, filologiya, tarix, xalqaro munosabatlar va huquq sohalaridagi mutaxassislar konferensiyada ishtirok etishga taklif etiladi.

Konferensiya formati: gibril (offline va onlayn)

Asosiy ishchi tillar: rus, ingliz, o'zbek

Konferensiya materiallarining elektron to'plamini konferensiyadan oldin nashr etish rejalashtirilgan. (Formatlash talablari uchun 1-ilovaga qarang.)

Konferensiya ishtirokchilarini ro'yxatdan o'tkazish va keyinchalik konferensiya

materiallarida tezislarni nashr etish **2026-yil 17-aprelgacha** davom etadi.

Konferensiya uchun telefon: +998 99 782 73 52 (Abdurasulov Jahongirmirzo),
Imra9923@gmail.com , i.abdurasulov@cspu.uz , <https://t.me:/bilonger>

O'tkazilish joyi: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Konferensiya ma'ruzachilari

Muhamedov G'ofurjan Isroilovich, rektor, kimyo fanlari doktori (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Muhamedova Dilbar G'ofurjonovna, psixologiya fanlari doktori, professor (Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi)

Eshchanov Bahodir Xudoyberganovich, prorektor, (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Usarov Jabbor Eshbekovich, pedagogika fanlari doktori, professor, Pedagogika fakulteti dekani (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Qodirova Feruza Usmonovna, pedagogika fanlari professori (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Ximmataliyev Do'stnazar Omonovich, pedagogika fanlari professori (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Deni Darmavan, Indoneziya ta'lim instituti professori

Eshnayev Nortoji Jumaevich, dotsent (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Raxmanova Muqaddas Qahramonovna, Pedagogika fanlari professori (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Qodirov Ikrom Davronovich, dotsent (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Gayupova Saodat Xamidovna, dotsent (Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston)

Tixomirova Tatyana Nikolaevna, Rossiya Ta'lim akademiyasi akademigi, psixologiya fanlari doktori, Oliy ta'lim tizimida psixologik xizmat ko'rsatish bo'yicha federal resurs markazining ilmiy direktori (Rossiya Ta'lim akademiyasi, Moskva, Rossiya)

Symanyuk Elvira Evaldovna, psixologiya fanlari doktori, professor, Rossiya Ta'lim akademiyasi akademigi, Ural gumanitar instituti direktori, Psixologiya kafedrasini umumiy va ijtimoiy psixologiya kafedrasini mudiri (Ural Federal universiteti, Yekaterinburg, Rossiya)

Anna Aleksandrovna Pecherkina, psixologiya fanlari doktori, dotsent, rivojlanish va ta'lim psixologiyasi kafedrasini mudiri, direktor Psixologiya kafedrasini (Ural Federal universiteti, Yekaterinburg, Rossiya)

Aleksandr Igorevich Kotyusov, psixologiya fanlari doktori, Neyrotexnologiya laboratoriyasi mudiri (Ural Federal universiteti, Yekaterinburg, Rossiya)

Aleksandr Sergeevich Burnasov, tarix fanlari doktori, Mintaqaviy tadqiqotlar kafedrasini mudiri (Ural Federal universiteti, Yekaterinburg, Rossiya)

Sergey Borisovich Malyx, psixologiya fanlari doktori, professor, Rossiya Ta'lim akademiyasi Psixologiya va rivojlanish fiziologiyasi kafedrasini akademigi va kotibi, Ta'lim fanlari bo'yicha fanlararo tadqiqotlar markazini ilmiy direktori.

Altnay Zhakupova, Institute of Pedagogy and Psychology, Department of Preschool Education and Social Pedagogy, Abai Kazakh National Pedagogical University.

Maqola tuzilishiga qo'yiladigan talablar

1. Muallif(lar): familiyasi, ismi (to'liq yozilishi kerak);
2. Muallif(lar)ning ish (o'qish) joyi, lavozimi (majburiy);
3. Mavzu
4. Annotatsiya va kalit so'z(lar)
5. Kirish
6. Adabiyotlar
7. Tadqiqot metodologiyasi
8. Tahlil va natijalar
9. Xulosa
10. Adabiyotlar

Maqola formatiga qo'yiladigan talablar:

1. Maqola Times New Roman shriftida, 12 o'lchamda, 1,5 punkt oralig'ida yozilishi kerak;
2. Muallif(lar)ning to'liq ismi va ish (o'qish) joyi to'liq ko'rsatilishi kerak. Muallifning elektron pochta manzili, ORCID va telefon raqamini kiritishingizga ishonch hosil qiling;
3. Microsoft Word fayli (.doc, .docx, .rtf). Fayl nomi quyidagi formatda bo'lishi kerak: muallifning familiyasi, bo'lim raqami. Masalan: bo'lim Ivanov_1.doc
4. Mavzu sarlavhasi bosh harflar bilan yozilishi va qoraytirilishi kerak; Barcha ma'lumotlar o'zbek, rus va ingliz tillarida bo'lishi kerak;
5. Maqolada annotatsiya (maqolaning qisqacha mazmuni va maqsadi) va kalit so'zlar (o'zbek, rus va ingliz tillarida) bo'lishi kerak;
6. Maqolaga havola (izoh) [1, 2, ...] (agar adabiyot nomi o'zbek tilida bo'lsa, u o'zbek lotin alifbosida bo'lishi kerak; agar rus tilida bo'lsa, u kirill alifbosida bo'lishi kerak).
7. Jadvallar: arab raqamlari bilan yozilgan, "jadval" so'zi bilan ifodalangan. Jadval nomi va yozuv raqami (nuqtasiz) beriladi va o'ngga tekislanadi, jadval nomi keyingi qatorda o'rtada qoraytirilgan shriftida yoziladi.
8. Maqola 3-10 sahifadan iborat bo'lishi kerak;

Muallif maqoladagi ma'lumotlar va dalillarning to'g'riligi, ularning to'g'riligi va chop etilmasligi (plagiat) uchun javobgardir.

1. Maqolalar ekspertlar qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqiladi va keyin mutaxassislar tomonidan tavsiya etilgan maqolalar nashr etiladi;
2. Tavsiya etilmagan maqolalar nashr etilmaydi va muallifga qaytarilmaydi.
3. Maqolalar o'zbek, rus va ingliz tillarida qabul qilinadi;

Materiallarni topshirishning oxirgi muddati - **2026-yil 15-aprel.**

Maqolalarni qabul qilish va nashr etish tartibi

Materiallar quyidagi manzillarga yuboriladi:

Elektron pochta manzili: Jmra9923@gmail.com

Telegram manzili: <https://t.me/bilonger>

Maqolani rasmiy sayt orqali yuborish uchun quyidagi havola orqali ariza topshirish zarur:

<https://yangi.cspu.uz/jamiyatning-raqamli-transformatsiyasi-sharoitida-pedagog-farovonligi/details?tab=application>

Konferensiya va yangiliklarni quyidagi rasmiy veb-sayt orqali kuzatib borishingiz mumkin:

<https://yangi.cspu.uz/yangiliklar>

Nashr uchun to'lov tartibi

Maqolani chop etish uchun to'lov mavjud. Nashr uchun to'lov maqolaning muvofiqligi tasdiqlangandan so'ng amalga oshiriladi.

Har bir maqola va tezis uchun quyidagi miqdorda tashkiliy to'lov belgilanadi:

Mahalliy ishtirokchilar uchun – **180 000 so'm**

Xorijiy ishtirokchilar uchun – **50 AQSH dollari (USD)**

Mazkur to'lov maqola nashri va boshqa tashkiliy xarajatlarni qoplash uchun mo'ljallangan.

Mualliflardan to'lovni quyidagi hisob raqamlariga amalga oshirish hamda to'lov haqidagi ma'lumotni maqola bilan birga yuborish so'raladi:

Bank rekvizitlari:

MFO: 00014

STIR (INN): 207258862

XXTYT (OKONX): 85420

Hisob raqamlari:

Yevro (EUR): 400910978274197094100072001

AQSH dollari (USD): 400910840274197094100072001

So'm (UZS): 400110860274197094100072003

Maqola yozish namunasi

Sarlavha: TIMES NEW ROMAN, 12 PT, QALIN SHRIFDA

Unvon: TIMES NEW ROMAN, 12 PT, QALIN SHRIFDA

Ism, Otasining ismi, Familiya1

1Lavozim, Universitet, Fakultet, Shahar, Mamlakat

1ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

1Elektron pochta, Telefon raqami:

Ism, Otasining ismi, Familiya2

2Lavozim, Universitet, Fakultet, Shahar, Mamlakat

2ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

2Elektron pochta, Telefon raqami:

Annotatsiya: annotatsiya quyidagi format va maketga ega bo'lishi kerak. Iltimos, ushbu formatni o'zgartirmang. Referat 200-300 bosma belgidan iborat bo'lishi kerak. Xalqaro tizimlarda indekslash uchun annotatsiya (ingliz tilida Abstract) va kalit so'zlar ingliz tilida ham taqdim etilishi kerak.

Kalit so'zlar: Maqolaga qaratilgan atamalarni bu yerda 3-7 so'z bilan yozish o'rinli.

Kirish (12 balli KAPITAL shrift, Times New Roman)

Ushbu bo'limda maqolaga kirish so'zi mavjud. U 12 balli Times New Roman shriftida alohida paragraflarga bo'lingan holda chop etiladi. Agar kirish so'zida kichik sarlavhalar bo'lsa, 12 balli shrift Times New Roman shriftida qalin shrift bilan yoziladi va alohida paragraf sifatida ko'rsatiladi.

Adabiyot tahlili va metodologiyasi (12 balli KAPITAL shrift, bosma nashrda Times New Roman)

Ushbu bo'limda adabiyot tahlili va metodologik ishlar yoritilgan. U 12 balli Times New Roman shriftida alohida paragraflarga bo'lingan holda chop etiladi. "Adabiyot sharhi va metodologiyasi" bo'limida 12 balli qalin shrift bilan Times New Roman shriftida alohida paragraflarga bo'lingan kichik sarlavhalar mavjud.

Natijalar

Ushbu bo'limda maqolaga oid natijalar (jadvallar, grafiklar, jadvallar va boshqalar) keltirilgan. Times New Roman shrifti 12 o'lchamda chop etiladi va alohida paragraflarga bo'linadi. Agar natijalar bo'limida 12 punktli qalin Times New Roman shriftidagi kichik sarlavhalar bo'lsa, ularni alohida paragrafga ajrating. Jadvallar uchun 10 punktli shrift tavsiya etiladi. Jadvallar, grafiklar va boshqa shunga o'xshash shakllar ushbu qatorning o'rtasida 1-jadval/1-jadval va boshqalar deb nomlanishi kerak.

Muhokama (12 punktli KAPITAL, rasmda Times New Roman) - Ushbu bo'limda natijalar taqdim etiladi va masalalar muhokama qilinadi. 12 punktli Times New Roman shrifti alohida paragraflarga ajratilgan holda alohida paragraflarga ajratilgan holda 12 punktli qalin Times New Roman shriftidagi kichik sarlavhalar mavjud.

Xulosa (12 punktli KAPITAL shrift, Times New Roman shrifti)

Ushbu bo'limda maqolaning yakuniy xulosasi keltirilgan. U 12 punktli Times New Roman shriftida alohida paragraflarga ajratilgan holda chop etiladi. Agar xulosada 12 punktli qalin Times New Roman shriftidagi kichik sarlavhalar bo'lsa, iltimos, ularni alohida paragrafga ajrating.

Muhokama (12 punktli KAPITAL shrift, Times New Roman shrifti)
Adabiyotlar (12 punktli KAPITAL shrift, Times New Roman shrifti)

Adabiyotlar ro'yxati 12 punktli KAPITAL shriftida, Times New Roman shriftida va alohida paragrafga ajratilgan. Mualliflar Amerika Psixologiya Assotsiatsiyasining Nashr Qo'llanmasidan olingan adabiyotlar ro'yxatini tuzishda alifbo tartibidan foydalanishlari kerak. Adabiyotlar ro'yxatida bitta muallif tomonidan har bir maqola uchun 30% dan ortiq ilmiy ishlar keltirilmasligi tavsiya etiladi. Maqolani xalqaro ma'lumotlar bazalarida indekslash uchun o'zbek tilidagi adabiyotlar ro'yxati ingliz tilida alohida paragrafda taqdim etilishi kerak (REFERENCES). Iqtibos keltirilgan adabiyotlarning ketma-ket raqami maqola matnida ko'rsatilgan bosma belgidagi [raqam] ketma-ket raqamga mos kelishi kerak. Turli adabiyotlar uchun namunalar quyida keltirilgan:

Kitoblar

Jamolov, J. (2012). Chet til o'qitish metodikasi. O'qituvchi.

Jurnallar

Xoliqova, N. (2020). Milliy uyg'onish davri o'zbek she'riyatining poetik xususiyatlari. ISJ Nazariy va amaliy fanlar jurnali, 04(84), 615-623.

Veb-sayt

Bardun, S. (2014). Bir tilli sinfda madaniyatlararo ongni rivojlantirish. Ingliz tilini o'qitish, Britaniya Kengashi, BBC.

<https://www.teachingenglish.org.uk/article/developing-cross-cultural-awarenessmonolingual-classroom-0>

Ikki yoki undan ortiq mualliflar

Mardonov, S., Xodjamqulov, U., & Botirova, S. (2020). Globallashuv sharoitida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash zarurati. Tanqidiy sharhlar jurnali, 7(12), 243-247.
